

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15311884>

IJOD JARAYONIDA MUALLIF SHAXSIYATI VA BADIY TAFAKKUR TALQINI

Mavlonov Diyor

JDPU2-kurs magistri

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hozirgi kunda o'zbek nasrida ijod qilayotgan talantli adib Ulug'bek Hamdam ijodiy faoliyatining o'ziga xosligi hamda yozuvchi asarlarida umuminsoniyatga xos azaliy muammolar yangicha yo'nalishda o'z badiiy yechimini topganligi haqida so'z boradi.

Kalit so'z: *istiqlol davri, milliy qadriyat, yangicha uslub, ruhiy olami.*

ABSTRACT

This article talks about the uniqueness of the creative activity of the talented writer Ulugbek Hamdam, who is currently working in Uzbek prose, and the fact that the ancient problems characteristic of all mankind have found their artistic solution in a new direction in the writer's works.

Key word: *independence period, national value, new style, spiritual world.*

ANNOTATSIYA

В данной статье говорится об уникальности творчества талантливого писателя Улугбека Хамдама, работающего сегодня в узбекской прозе, и о том, как древние, общечеловеческие проблемы нашли свое художественное решение в новом направлении в творчестве писателя.

Ключевые слова: *период независимости, национальная ценность, новый стиль, духовный мир.*

Qadimgi davrlardan hozirga qadar badiiy ijod jarayoni va unda ijodkor didi, estetik qarashlarining ahamiyati haqida ko‘plab fikrlar bayon etilgan. Bunday talqin-u tavsiflarning barchasida umumiy holatda ijodkorning adabiy-ilmiy konsepsiyasida o‘z aksini topadi. Estetik konsepsiyaning mavjudligi ijod namunasining qanday badiiy saviyada yuzaga kelishi, adabiy-tarixiy jarayondagi o‘rni va ta’sir kuchini belgilaydi. Yunon faylasufi Arastu “Poetika” asarida ijod va ijodkorlik tushunchasiga to‘xtalar ekan, ijodkor voqelikni qanday bo‘lsa shunday tasvirlamaydi, degan qarashlarga munosabat bildirib, “...shuni aytish mumkinki, shoir hayotda qanday bo‘lish kerakligini (ham) tasvirlaydi: Sofoklning aytishicha, u odamlarni qanday bo‘lishi kerak bo‘lsa shunday tasvirlagan, Evriped esa qanday bo‘lsa o‘shanday tasvirlagan”¹. Ko‘rinib turibdiki, Arastuning fikricha, badiiy asarda hayot voqeligini qanday bo‘lsa shundayligicha tasvirlash ham mumkin. Ayni paytda, ijodkorning idealiga mos ravishda qanday bo‘lishi mumkinligini tasvirlash ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu qarashlardan kelib chiqib alloma san’at asaridagi voqelik ijodkorning estetik didi, hayotiy pozitsiyasi tufayli hayotdagiga nisbatan ta’sirchan va go‘zalroq bo‘lishi mumkinligini ta’kidlaydi. “Umuman olganda, – deb yozadi faylasuf, – poeziyadagi mumkin bo‘lmaydigan narsani “hayotdagidan yaxshiroq” degan ma’noda yoki “hayot haqida odamlar shunday o‘ylashadi”, degan ma’noda tushunish kerak. Chunki poeziyada mumkin bo‘ladigan narsani odam ishonmaydigan qilib tasvirlashdan ko‘ra, mumkin bo‘lmaydigan narsani ishonarli qilib tasvirlash yaxshiroqdir”². Demak, bu o‘rinda ham ijodkorning badiiy -falsafiy qarashlari olam va odamga munosabati, ijtimoiy dunyoqarashi va zehnidan kelib chiqishiga urg‘u berilmoqda. Badiiy ijod jarayoni nafaqat G‘arb mutafakkirlarini, balki Sharq allomalarini ham azal-azaldan qiziqtirib kelgan. Jumladan, Ibn Sino, Forobiy, Yusuf Xos Hojib kabi allomalarning qarashlarida mazkur tushuncha talqini u yoki bu tarzda o‘z ifodasini topganini ko‘rishimiz mumkin. Yusuf Xos Hojib ijod ahli, xususan, shoirlar haqida to‘xtalib: Basa keldi ša’ir bu sōz tergūči, kišig öggūčilär yemä yergūči/ (“Yana shoirlar keldilar,

¹ Arastu. Axloqi kabir. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – B. 65

² O‘sha manba – B . 67.

bular so‘z tergovchilardir, kishini maqtoovchi hamda so‘kuvchilardir”) (QBN, 4288 bayt, 657 bet). Shoirlar, ya’ni, ijod ahli so‘zni muqaddas sanab, so‘z vositasida kishini ulug‘lab yoxud qoralashlari, shu orqali ezgulik va yovuzlikka o‘z munosabatini bildirib, badiiy talqin etishlari tabiiydir. Shoir asarda “Qılıçdan yetigräk bularnıñ tili // Yana qılda yinçkä bu xatir yolu” (“Ularning tillari qilichdan ham o‘tkirroqdir, xotir yo‘llari esa qıldan ham nozikdir”¹) (QBN, 4289 bayt, 657 bet), deya ularning tillari, ya’ni ijodi qilichdan o‘tkirroq, badiiy didi, ko‘ngli esa qıldan-da nozik ekanini ta’riflaydi. Mutafakkir fikricha, badiiy asarning ta’sir kuchi tig‘dan o‘tkir, uning yaratuvchilari esa yuksak badiiy did, mustaqil fikrlovchi, nozik qalb sohiblaridir. Bunday fikrlar Sharq va G‘arb mumtoz adabiyoti, uyg‘onish davri va yangi adabiyot namunalari bilan parallel ravishda rivojlanib takomillashib borganini alohida ta’kidlash lozim.

Zamonaviy adabiyot va adabiyotshunoslik, boshqa gumanitar sohalarda ham ijod tushunchasi diqqat markazida turadi. Faylasuflar, psixologlar, sotsiologlar, san’atshunoslar, adabiyotshunoslar, nafosatshunoslarning ilmiy-ijodiy izlanishlarida mazkur masala u yoki bu jihatiga ko‘ra o‘rganilib keladi. “Ijod – insonning yangilik yaratishga qaratilgan konstruktiv faoliyati. Zamonaviy falsafada ijod talqiniga ikki xil yondashuv mavjud bo‘lib, ulardan birinchisida ijod jarayonida intellekt fenomeniga alohida ahamiyat berilsa, ikkinchi yondashuvda shaxsning erkinligi asosida yotadigan ekzistensiallikka urg‘u beriladi.”²

Falsafa va estetikaga oid darslik va qo‘llanmalarda ijod ikkiga – ilmiy va badiiy ijodga bo‘linib tasniflanadi ³.

Ilmiy ijod – bilish shakllari uyg‘unligida yangi, betakror nazariy va texnologik qadriyatlarni yaratishga qaratilgan bo‘lsa, badiiy ijod tabiiy va inson hayotidagi lahza, manzaralar, tuyg‘ularni nozik idrok qiluvchi, hissiyotli kishilarga xos ekani, unda

¹ Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig (Transkripsiya va hozirgi o‘zbek tiliga tavsif qiluvchi Qayum Karimov).– Toshkent: Fan, 1972. – B 657.

² Falsafa ensiklopedik lug‘at.– Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010. – B. 123

³ Bu haqda qarang: Qahramonov Q. Adabiy tanqid: yangilanish jarayoni. – Toshkent: Alisher Navoiy nomida O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009. – B. 14.

voqea va hodisalar obrazlar, timsollar orqali ifodalanishi qayd etiladi ¹. Albatta, ilm haqida, ilmiy ijod metodologiyasi haqida turli soha vakillarining juda ko‘plab fikrlari mavjudki, bu o‘rinda ularning hammasini keltirib o‘tirishimiz shart emas. Lekin ilmiy va badiiy ijod jarayoni ruhiy psixologik omillarga ko‘ra bir-biriga yaqin, tub asoslari bitta ildizga bog‘langan tushunchalar ekanligini qayd etish joiz. Zero, har ikkalasining asosida ijodkorlik, odam va olamni anglash va anglatishga bo‘lgan xohish-istak yotadi. Shu ma’noda turli soha olimlarining ijodga bergan ta’riflarida ijod jarayonining umumlashtiruvchi jihatlariga e’tibor qaratiladi. Shuningdek, ilmiy va badiiy kashfiyotning yaratilish jarayoni talqinida ham mushtaraklik mavjud.

Darhaqiqat, yozuvchining to‘laqonli shakllanishi uchun atrof-muhitning ta’siri katta bo‘ladi. U o‘zi bilan zamondosh ijodkorlar orasidan ko‘pchilikni tan olmasligi mumkin. Ammo ruhan yaqin ijodkorlar o‘rtasidagi do‘stlik, izchil muloqot, fikr almashinuv jarayoni yozuvchining ijodiy taqdirida o‘ziga xos iz qoldirishi mumkin. Adabiyotshunos olim H.Umurov “Badiiy ijod asoslari” nomli kitobida ijod psixologiyasi, ijodiy jarayon masalasiga keng to‘xtaladi. Badiiy ijod haqida jahon, rus va o‘zbek olimlarining kuzatishlariga munosabat bildirib, mavzuning o‘rganilish tarixiga nazar tashlaydi. Badiiy ijodning asosini tashkil etuvchi iste’dod, ilhom, badiiy mahorat kabi masalalarga alohida to‘xtaladi va ularning o‘ziga xos yo‘sinda talqinlar etishga harakat qiladi. E.Vohidov, A.Oripovlarning qarashlaridan iqtiboslar keltirib, iste’dodning badiiy ijoddagi o‘rni va beqiyos ahamiyatini ta’kidlaydi. Faqat tinimsiz mehnat, o‘qish va o‘rganish, izlanishlar natijasidagina chin iste’dod ro‘yobga chiqishi mumkinligi haqidagi fikrlarni qo‘llab-quvatlaydi. Badiiy ijodda ilhomning o‘rni masalasiga e’tibor qaratib, A.Oripov, O‘.Hoshimov, E.Vohidovning ilhomning badiiy ijod jarayonidagi o‘rni borasidagi fikrlariga urg‘u beradi. Ilhomning hissiy ta’sir kuchi haqida L.N.Tolstoy asarlaridan tortib, A. Qahhor, P.Qodirovgacha, shoir M.Isakovskiy qarashlaridan G‘.G‘ulom, Oybek, A.Muxtorning fikr mulohazalariga qadar muqoyasaga tortadi.

¹ Bu haqda qarang: Falsafa ensiklopedik lug‘at – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010. – B. 123-124.

Bu kuzatishlardan ilhomning barcha ijodkorlarga xos bo'lgan mushtarak va ma'naviy-ruhiy jihatlari, ijodkorning o'z-o'zini, o'zligini izlash jarayoni ekanini anglab olamiz. "Ilhom bepoyon ijodiy jarayonning bir parchasi, badiiy asar yaratish tizimidagi san'atkorning muayyan bir holati. Lekin ilhomsiz yaxshi asar yaratish mumkin emasligi ham ayon bo'ldi", deb yozadi bu haqda olim¹. Adabiyotshunoslikda ilhomning ikki darajasi farqlanishini aytar ekan, uning "birinchisini – mo'tadil ilhom va ikkinchisini – zavq-u shavqqa to'liq ilhom (vdoxnovenie – effekt) deb" ataydi². Olimning ta'kidlashicha, birinchisiz asar yozish mumkin emas, ikkinchisiz ijod qilsa bo'ladi. Mo'tadil ilhomda ijodkor uning ta'sirini his qilsa-da, xotirjamlik bilan o'z g'oyaviy-estetik maqsadini yoritishda ongli ijod jarayonini yaratadi. Bu holat barcha asarlar yaratilishi uchun xos xususiyat. Ikkinchi holat esa epigrafdan keltirilgan U.Nosirning "Ilhomimning vaqti yo'q, selday keladi // Rahm etmay, jalloddek dilni tiladi..." misralarida aks etgan oniy holatda "lov" etib paydo bo'ladigan va quyma misralar to'kilishiga zamin yaratuvchi holatdir. Munaqqid ushbu holatning turli yozuvchi va aktyorlar hamda kitobxonlar xotiralari orqali yoritadi.

Demak, ilhom ijodkor qalbini o'rtayotgan nido, dardni yuzaga chiqaruvchi, o'zligini namoyon etuvchi, ijodiy zavq, tasalli beruvchi g'ayrishauriy yaratuvchilik quvvatidir. Psixoanalitiklar qarashiga suyangan adabiyotshunos olim Jabbor Eshonqul "Ilhom aql bug'ib qo'ygan, aqliy faoliyat to'xtatib qo'ygan ong osti hislarining birdan yuzaga qalqib chiqishidir"³ deya ta'rif beradi.

¹ Umurov H. Badiiy ijod asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2001. – B. 23.

² O'sha manba, 23-b

³ Eshonqulov J. O'zbek folklorida tush va uning badiiy talqini – Toshkent: Fan, 2011. – B. 82.